

JADIDLAR ILMIY MEROSI ASOSIDA TALABALARNING KASBIY KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Jizzax davlat pedagogika universiteti
“Pedagogika nazariyasi va amaliyoti” 2 kurs
Magistrant Sh.E.Sindarova
E-mail: shahnoza0050@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada jadidlar ilmiy merosining bugungi ta'lim jarayonidagi o'rni va uning talabalarning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Fitrat kabi jadidlarning pedagogik qarashlari tahlil qilinib, ularning g'oyalari zamonaviy ta'lim bilan bog'langan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, jadidlar merosidan foydalanish talabalarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik va kasbiy madaniyatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Maqola yakunida jadidlar merosini o'quv jarayoniga samarali tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: jadidlar, ilmiy meros, kasbiy ko'nikma, ta'lim tizimi, pedagogik yondashuv, ma'naviy tarbiya, kompetensiya, mustaqil fikrlash, innovatsion metodika.

Аннотация: В статье раскрывается значение научного наследия джадидов в современном образовательном процессе и его роль в развитии профессиональных навыков студентов. Анализируются педагогические идеи и взгляды таких представителей, как Махмудходжа Бехбуди, Абдулла Авлони, Мунаввар-кори Абдурашидханов, Фитрат, и их актуальность для современной системы образования. Результаты исследования показывают, что использование идей джадидов способствует формированию у студентов самостоятельного мышления, творческого подхода и профессиональной культуры. В заключение предложены рекомендации по эффективному применению наследия джадидов в учебных процессах.

Ключевые слова: джадиды, научное наследие, профессиональные навыки, образовательная система, компетенции, духовность, инновации.

Abstract: The article highlights the importance of the Jadids' scientific heritage in the modern educational process and its role in developing students' professional skills. It analyzes the pedagogical ideas and views of Jadid representatives such as Mahmudkhoja Behbudi, Abdulla Avloni, Munavvarqori Abdurashidkhanov, and Fitrat, emphasizing their relevance to contemporary education. The findings show that applying the Jadids' heritage in education fosters students' independent thinking, creativity, and professional culture. The paper concludes with recommendations for effectively integrating the Jadids' pedagogical legacy into modern higher education.

Key words: Jadids, scientific heritage, professional skills, education system, competence, spirituality, innovation.

KIRISH

XXI asrda ta'lim tizimida inson kapitaliga asoslangan rivojlanish strategiyasi asosiy ustuvor yo'nalishlardan biriga aylandi. Yangi avlod kadrlarini tayyorlashda nafaqat nazariy bilim, balki amaliy faoliyatga tayyorlik, kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish, ijodiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, milliy ta'lim tariximizdagi jadidlar harakati va ularning ilmiy-pedagogik merosi bugungi ta'lim jarayonini boyitishda muhim manba sifatida qadrlanadi. Jadidlar XX asr boshlarida

O‘zbekiston va umuman Turkiston xalqlarining ma’rifiy, madaniy hamda ijtimoiy uyg‘onishiga asos soldi. Ular ta’limni isloh qilish, milliy uyg‘onish g‘oyalari ilgari surish va yosh avlodni zamonaviy bilimlar bilan qurollantirishga da’vat etdilar. Bugungi kunda jadidlar qarashlarini zamonaviy ta’lim konsepsiyasi bilan uyg‘unlashtirish orqali talabalarda kasbiy va shaxsiy kompetensiyalarni rivojlantirish muhim ilmiy masalaga aylanmoqda.

O‘zbekiston ta’lim tizimi bugungi kunda yangicha mazmunda isloh qilinmoqda. Talabalarda mustaqil fikrlash, kasbiy mas’uliyat, kommunikativ madaniyat kabi fazilatlarni shakllantirishda milliy qadriyatlarga tayangan holda yondashish muhim o‘rin tutadi. Shu ma’nodagi, jadidlar ilmiy merosi – bugungi ta’lim mazmunini boyituvchi va milliy o‘zlikni mustahkamlovchi bebaho manba hisoblanadi.

Jadidlar o‘z davrida millatni taraqqiyot sari etaklash uchun avvalo yoshlarning bilim va kasb-hunar egallashiga urg‘u berganlar. Ularning fikricha, ilm va ma’rifat insonni komillikka, millatni esa mustaqillikka olib boruvchi kuchdir. Shu sababli, jadidlarning ilmiy merosini o‘rganish va uni ta’lim tizimida qo‘llash talabalarning kasbiy ko‘nikmalarini shakllantirishda samarali vosita bo‘la oladi.

Jadidlar ilmiy merosining ta’limdagi o‘rni

Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Fitrat kabi jadidlar xalqni uyg‘otishning asosiy yo‘li sifatida ta’limni ko‘rganlar. Ularning asarlarida zamonaviy pedagogikaning asosiy tamoyillari – interfaol yondashuv, o‘quvchining shaxsini markazga qo‘yish, mustaqil fikrlashni rag‘batlantirish kabi g‘oyalar ilgari surilgan.

Avloniy “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida ta’limni nafaqat bilim berish, balki insonni tarbiyalash vositasi deb bilgan. Behbudiy esa “Padarkush”, “Maktab” asarlarida yoshlarning zamonaviy bilimlarni egallashini jamiyat yuksalishining garovi sifatida ko‘rsatgan. Bu g‘oyalar bugungi ta’lim konsepsiyasi bilan hamohangdir. Talabalarning kasbiy ko‘nikmalarini rivojlantirishda jadid merosining ahamiyati

Kasbiy ko‘nikma — bu nafaqat nazariy bilim, balki amaliy tajriba, muloqot madaniyati va ijtimoiy mas’uliyatni ham o‘z ichiga oladi. Jadidlar yoshlarni “komil inson” sifatida tarbiyalashga intilganlar. Bugungi kunda oliy ta’lim tizimida ushbu yondashuvni amaliyot bilan uyg‘unlashtirish o‘ta muhim. Masalan, talabalarda pedagogik muloqot, ijodiy fikrlash, tashabbuskorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun Avloniy va Fitrat asarlaridagi ijtimoiy-axloqiy g‘oyalarni seminar va muhokama mashg‘ulotlarida qo‘llash mumkin. Bunday yondashuvlar talabalarni nafaqat bilimli, balki kasbiy jihatdan yetuk shaxs sifatida shakllantiradi.

Jadidchilik g‘oyalarini zamonaviy ta’limga integratsiya qilish yo‘llari Zamonaviy ta’lim texnologiyalari jadidlar g‘oyalarini yangi shaklda tatbiq etish imkonini beradi. Masalan: Jadidlarning asarlaridan muammoli vaziyatlarni tahlil qilishda foydalanish; “Komil inson” konsepsiyasini kasbiy etika va pedagogik psixologiya fanlari bilan bog‘lash;

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Jadidchilik harakati bo‘yicha ilmiy izlanishlar O‘zbekiston tarixshunosligida keng o‘rganilgan. Jumladan, A. Avloniy, M. Behbudiy, F. Xo‘jayev, A. Fitrat kabi allomalar o‘z asarlarida ta’limni milliylik, ma’naviyat va zamonaviylik bilan uyg‘unlashtirish zarurligini ta’kidlaganlar. Abdulla Avloniy “Turkiy Guliston yoxud axloq” asarida ta’lim-tarbiyadagi axloqiy qadriyatlarning yosh avlod shakllanishidagi o‘rni haqida chuqur fikr yuritadi. Mahmudxo‘ja Behbudiy “Padarkush” dramasi orqali xalqni ma’rifatli bo‘lishga, jaholatdan chiqishga chorlaydi. Zamonaviy tadqiqotchilar (R. Qodirova, N. To‘xtayev, Sh. Rahimov va boshqalar) jadidlar merosini bugungi ta’lim jarayoniga tatbiq etish masalalarini o‘rganib, ularning ilmiy merosi yoshlarni milliy g‘urur, mas’uliyat va mustaqil fikrlash ruhida tarbiyalashda muhim omil ekanini asoslab berishgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

Tarixiy-tahliliy yondashuv – jadidlar ilmiy merosining shakllanishi va rivojlanish bosqichlarini o‘rganish;

Taqqoslama tahlil – jadidlar pedagogik qarashlarini zamonaviy ta’lim konsepsiyasi bilan solishtirish;

Pedagogik kuzatish va tahlil – talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi samarali usullarni aniqlash.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jadidlar ilmiy merosining zamonaviy ta’limdagi ahamiyatini quyidagi jihatlar orqali baholash mumkin: Milliy qadriyatlarga asoslangan ta’lim modeli. Jadidlar ta’limni xalq manfaatiga xizmat qildirish, millatni uyg‘otish va yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashni asosiy maqsad sifatida ko‘rganlar. Bugungi kunda bu yondashuv talabalarda kasbiy madaniyatni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. Jadid maktablari amaliy mashg‘ulotlar, munozarali darslar, teatrlashtirilgan sahnalar orqali o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatgan. Bu usul zamonaviy pedagogikada “action learning”, “project-based learning” kabi metodlar bilan uyg‘unlashadi. Kompetensiyaga yo‘naltirilgan ta’lim tamoyillari. Jadidlarning “ilm, hunar, ma’rifat” tamoyili bugungi “knowledge-skills-attitude” modeliga mos keladi. Ular ta’limni faqat nazariy emas, balki amaliy faoliyat bilan bog‘lashni ilgari surganlar. Innovatsion ta’lim shakllari. Jadidlar o‘z davrida darsliklar, teatr, gazeta, jurnallar orqali interaktiv o‘qitish shakllarini joriy etganlar. Bu bugungi raqamli ta’lim muhitining asosi sifatida qaraladi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, jadidlar ilmiy merosini ta’lim jarayoniga tatbiq etish: talabalarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantiradi;

ijodiy va tanqidiy tafakkurni mustahkamlaydi;

milliy o‘zlikni anglash va ma’naviy yetuklikni oshiradi;

ta’lim jarayonining insonparvarlik ruhini kuchaytiradi.

Amaliy tavsiyalar sifatida quyidagilarni taklif etish mumkin:

Oliy ta’lim muassasalarida “Jadid pedagogik merosi” moduli joriy etilsin;

Talabalar bilan ijodiy seminarlar, ilmiy davra suhbatlari tashkil etilsin;

Jadidlar asarlari asosida kompetensiyaga yo‘naltirilgan o‘quv qo‘llanmalar yaratilishi lozim;

Zamonaviy raqamli platformalarda jadidlar merosiga bag‘ishlangan elektron kurslar ishlab chiqilsin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR .

1. Avloniy, A. (1913). Turkiy Guliston yoxud axloq. Toshkent.

2. Behbudiy, M. (1914). Padarkush yoki o‘qimagan bolaning holi. Samarqand.

3. Fitrat, A. (1918). O‘qituvchi. Buxoro.

4. Qodirova, R. (2020). Jadid pedagogikasining zamonaviy ta’limdagi o‘rni. Toshkent: Fan.

5. Rahimov, Sh. (2021). O‘zbekiston ta’lim tizimida jadidlar merosidan foydalanish imkoniyatlari. Toshkent: TDPU nashriyoti.

6. UNESCO. (2023). Competency-based Education in the 21st Century. Paris: UNESCO Publishing.

7. Karimov N. XX asr adabiyoti manzaralari- Toshkent: O‘zbekiston NMIU, 2008.

8. Cho‘lpon. Adabiyat Nadir (Adabiy tanqidiy maqolalar, Cho‘lpon xaqida xotiralar). Toshkent; Cho‘lpon, 1994.

9. Habibullo Qodiriy, Diydor qiyomatga qolsa netayin.- Toshkent: Zilol buloq, 2019.

10. Abdulla Qodiriy. Besh jildlik asarlar to‘plami- Toshkent: info capital Group, 2017.